

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595228>

УДК 510.622

ПОНЯТИЕ «СИНТАКСИС» В ЛИТЕРАТУРЕ

Е.Д. Сенникова,

студент 2 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль спец. «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития»

О.В. Калинина,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

ШГПУ,

г. Шадринск

Аннотация: Вопрос «синтаксиса» привлекает внимание тем, что является важным аспектом начального языкового образования, а сама по себе синтаксическая единица выполняет коммуникативную и когнитивную функции, служит главным средством формирования, выражения и сообщения мыслей.

Нами проведен обширный анализ специальной литературы, а в статье дается результат обзора понятий к определению «синтаксис» в лингвистической и педагогической литературе.

Ключевые слова: синтаксис, определение, структура, подход

THE CONCEPT OF "SYNTAX" IN THE LITERATURE

E.D. Sennikova,

2nd year Students, e.g. "Special (defectological) education", profile spec.
"Psychological and pedagogical support of children of early and preschool age
with speech development disorders"

O.V. Kalinina,

Scientific Director,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

SHGPU,

Shadrinsk

Annotation: The question of "syntax" attracts attention because it is an important aspect of primary language education, and the syntactic unit itself

performs communicative and cognitive functions, serves as the main means of forming, expressing and communicating thoughts.

We have conducted an extensive analysis of the specialized literature, and the article gives the result of a review of the concepts to the definition of "syntax" in linguistic and pedagogical literature.

Keywords: syntax, definition, structure, approach

Синтаксис (от греч. Syntaxis – построение, порядок) – это одна из основных составляющих любого языка. Ученые-лингвисты отмечают, что «сфере синтаксиса принадлежат те языковые единицы, которые непосредственно выступают для общения людей, – предложения и высказывания» [1, с. 12].

По мнению П.А. Леканта, морфология и синтаксис наиболее полно выявляют признаки речи как целостной системы. Средства каждого языкового уровня приобретают полноту своего значения только в коммуникативных единицах, которые являются объектом изучения синтаксиса. В связи с этим синтаксические единицы играют важную роль в формировании речевых умений и навыков обучающихся [3, с. 9].

По мнению Л.В. Давыдова, морфология и словообразование – это «техника языка», они позволяют нам самые отвлеченные и сложные значения выражать экономными средствами, тем самым экономя наше время. Синтаксис, используя языковую технику, образует более высокий языковой уровень. Этот уровень начинается там, где морфологическая форма соединяется с конкретным значением, с семантикой, с определенными элементами словаря [2, с. 34].

Синтаксическая система языка – это совокупность возможных моделей сочетания слов и структурно-функциональных типов предложений, обслуживающих все формы и виды речевого общения. Синтаксис как раздел грамматики изучает значения форм слов, которые появляются при сочетании с другими словами и формами, синтаксические единицы и отношение между ними, правила построения связных высказываний.

Современная теория синтаксиса отличается оригинальностью подходов, концепций и аспектов исследования. По словам Е.А. Киселевой, «отвлеченное рассмотрение структурных моделей синтаксических единиц уступает место конкретно-языковому анализу словосочетаний, предложений и сложных образований».

Общепринятой концепцией синтаксических единиц считается трехкомпонентная система: слово (минимальная синтаксическая единица, словоформа), словосочетание и предложение. Минимальная синтаксическая единица (слово) являются составной частью предложения или

словосочетания. Н.К. Онипенко считает, что синтаксическая форма слова представляет собой минимальную единицу синтаксиса. В процессе речи слова преобразуются в словосочетания и предложения.

Два и более предложений соединяются в сложные предложения, и образуют «максимальную» синтаксическую единицу – текст. «Пространство» между предложением и текстом ученые называют коммуникативным уровнем синтаксиса. Компоненты коммуникативных единиц, т.е. то, из чего складывается предложение, составляют докоммуникативный уровень. Единицами докоммуникативного уровня выступают синтаксическая форма слова, или синтаксема, и словосочетание [6].

Словосочетания и предложения рассматриваются как самостоятельные синтаксические единицы, основное отличие которых заключается в том, что предложение выполняет функцию коммуникативной единицы, а словосочетанию оно не присуще. Словосочетание – подчиненная предложению непредикативная синтаксическая единица-конструкция, грамматическое и смысловое сочетание двух или более знаменательных слов (или словоформ), которое с содержательной стороны является сложным наименованием явлений действительности, а с формально-синтаксического – соединением знаменательных слов с помощью сочинительной или подчинительной связи [6].

Система синтаксических единиц имеет свою иерархию. Главным среди них является предложение, поскольку оно единственное может глубже отражать события и соотносить их с речевым актом. По мнению таких ученых-лингвистов, как В.В. Бабайцева, П.А. Лекант и других, предложение является основной единицей синтаксиса, так как именно в предложении находят выражения наиболее существенные функции языка: познавательная и экспрессивная (язык как орудие, инструмент мышления) и коммуникативная (язык как средство общения) [3, с. 5].

Таким образом, предложение занимает центральное положение в системе синтаксических понятий.

В.В. Виноградов определяет предложение, как грамматически оформленная по законам данного языка предикативная единица, которая служит важнейшим средством формирования, выражения и сообщения мыслей и чувств, а также для выражения отношения говорящего к содержанию своего высказывания [5, с. 205].

Предложению, в отличие от других единиц речи, присущи следующие признаки: 1. Грамматическая организация; 2. Смысловая законченность; 3. Предикативность; 4. Интонационное оформление; 5. Коммуникативная направленность.

П.А. Лекант в своих работах определяет предложение, как знаменательное слово. Также предложением, по словам учёного, может быть,

сочетание знаменательного слова со служебным. Фразеологизм, по мнению ученого, также может быть рассмотрен как член предложения [3, с. 23].

В.В. Бабайцева, характеризуя основные признаки предложения, отмечает, что в нем находят выражение наиболее существенные функции языка: познавательная и экспрессивная (язык как орудие, инструмент мышления) и коммуникативная (язык как средство мышления) [1, с. 57].

Главные члены предложения выступают в роли значимых структур грамматической организации предложения [4]. В лингвистике предлагается следующая классификация предложений:

1. По структуре – простые и сложные предложения.
2. По модальности – утвердительные и отрицательные предложения.
3. По функции (цели высказывания) – повествовательные, вопросительные, побудительные предложения.

Данное разделение обусловлено тем, что каждое из типов предложения передаёт уникальное содержание. К которым относятся суждение, побуждение и вопрос. Предложения каждого из трех типов могут быть эмоционально окрашенными – с использованием интонационных средств [2, с. 263].

4. По эмоциональной окраске – невосклицательные и восклицательные предложения.

5. По наличию второстепенных членов предложения – нераспространенные и распространенные предложения.

Анализ лингвистической литературы позволяет сделать следующие выводы:

1. Предложение сочетает в себе психологическую, формальную и логическую стороны. Тем самым является сложной синтаксической единицей. Предложение выступает как предикат, отвечающий всем грамматическим законам данного языка. Предложение выполняет важную коммуникативную функцию, а также выражает познавательную и эмоциональную функции.

2. В предложении очень важную роль выполняют главные члены предложения или грамматическая основа. По сути составлять предложение могут только они. Грамматическая основа является основным смысловым ядром предложения. В предложении также присутствуют второстепенные члены, которые несут уточняющую функцию, поясняя значение главных.

3. Интонация является важным отличительным признаком предложения от других единиц речи. Она имеет замкнутую структуру, в которой есть начало, развитие и завершение.

4. Выделяют повествовательные, побудительные и вопросительные предложения. Данное разделение обусловлено заключенной мыслеформой внутри предложения.

Обозначенные выше теоретические положения мы будем учитывать в процессе опытно-экспериментальной работы.

Список литературы

- [1] Бабайцева В.В. Синтаксис русского языка. / В.В. Бабайцева. – Москва : Флинта, Наука, 2015. 576 с. Текст : непосредственный.
- [2] Давыдова Л.В. Русский язык и культура речи: пособие для школьников и абитуриентов: фонетика, орфоэпия, морфемика, словообразование, морфология, правила орфографии. синтаксис, правила пунктуации, стилистика русского языка, культура речи. / Л.В. Давыдова. – Москва : Экзамен, 2011. 384 с. Текст : непосредственный.
- [3] Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис. / П.А. Лекант. – Москва : Академия, 2010. 256 с.
- [4] Посталюк Н.Ю. Педагогика сотрудничества: путь к успеху. / Н.Ю. Посталюк. – Москва : Высшая школа, 1992. 356 с. Текст : непосредственный.
- [5] Русский язык (Грамматическое учение о слове). / В.В. Виноградов; под ред. Г. А. Золотовой. // 4-е изд. – Москва : Русский язык, 2001. 720 с. Текст : непосредственный.
- [6] Соловейчик М.С. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения. / М.С. Соловейчик . – Москва : Академия, 1994. 383 с. Текст : непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Babaytseva V.V. Syntax of the Russian language. / V.V. Babaytseva. – Moscow : Flint, Nauka, 2015. 576 p. Text : direct.
- [2] Davydova L.V. Russian language and speech culture: a manual for schoolchildren and applicants: phonetics, orthoepy, morphemics, word formation, morphology, spelling rules. syntax, punctuation rules, stylistics of the Russian language, culture of speech. / L.V. Davydova. – Moscow : Exam, 2011. 384 p. Text : direct.
- [3] Lekant P.A. Modern Russian language. Syntax. / P.A. Lekant. – Moscow : Academy, 2010. 256 p.
- [4] Postalyuk N.YU. Pedagogy of cooperation: the way to success. / N.Yu. Postalyuk. – Moscow : Higher School, 1992. 356 p. Text : direct.
- [5] The Russian language (Grammatical teaching about the word). / V.V. Vinogradov; edited by G.A. Zolotova. // 4th ed. – Moscow: Russian language, 2001. 720 p. Text : direct.

[6] Soloveitchik M.S. The Russian language in primary classes: Theory and practice of teaching. / M.S. Soloveitchik. – Moscow : Academy, 1994. 383 p. Text : direct.

© *Е.Д. Сенникова, 2021*

Поступила в редакцию 18.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Сенникова Е.Д. Понятие «синтаксис» в литературе // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 191-196. URL: <https://ip-journal.ru/>